

**СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Пулатова Л.Т.

*Начальник кафедры «Специальных дисциплин» Факультета повышения квалификации и переподготовки кадров ГТК РУз,
доктор технических наук, профессор*

Сагитов А.М.

*Доцент кафедры «Специальных дисциплин» Факультета повышения квалификации и переподготовки кадров ГТК РУз,
кандидат технических наук*

Арипов С.А.

*Начальник отдела инноваций и научных исследований Института гражданской защиты при Академии МЧС Республики Узбекистан,
кандидат экономических наук, доцент*

**MODERN VIEW ON THE ISSUES OF FOOD SECURITY AND IMPORT SUBSTITUTION IN THE
CONDITIONS OF LIBERALIZATION OF TRADE AND ECONOMIC RELATIONS OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**

Pulatova L.,

Head of the Department of "Special Disciplines" of the Faculty of Advanced Training and Retraining of Personnel of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Technical Sciences, Professor

Sagitov A.,

Associate Professor of the Department of "Special Disciplines" of the Faculty of Advanced Training and Retraining of Personnel of the State Customs Committee of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Technical Sciences

Aripov S.

Head of the Innovation and Scientific Research Department of the Institute of Civil Protection under the Academy of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Аннотация

В представленной статье авторами проанализированы вопросы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности в Республике Узбекистан. Рассмотрены проблемы продовольственной безопасности с учётом международных требований, а также роль таможенных органов в её обеспечении. Изучено современное состояние реализации импортозамещения в Республике Узбекистан. Проанализированы результаты показателей внешнеторгового оборота Республики Узбекистан в разрезе продовольственных товаров. На примере фармацевтической отрасли промышленности, изучен аспект важности реализации импортозамещения в Республике Узбекистан.

Abstract

In the presented article, the authors analyzed the issues related to ensuring food security in the Republic of Uzbekistan. The problems of food security are considered taking into account international requirements, as well as the role of customs authorities in ensuring it. The current state of import substitution implementation in the Republic of Uzbekistan has been studied. The results of the indicators of the foreign trade turnover of the Republic of Uzbekistan in the context of food products are analyzed. On the example of the pharmaceutical industry, the aspect of the importance of the implementation of import substitution in the Republic of Uzbekistan is studied.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, импортозамещение, фитосанитарный контроль, ветеринарный контроль, таможенный контроль, таможенно- тарифное регулирование.

Keywords: Food security, import substitution, phytosanitary control, veterinary control, customs control, customs tariff regulation.

Одним из аспектов глобализации мировой экономики является формирование межгосударственной стратегии торговли широким ассортиментом товаров, в процессе реализации которой на международной арене сталкиваются интересы разных стран. При этом, особое внимание международного сообщества уделяется вопросам обеспечения продовольственной безопасности, являющейся одной

из ключевых составляющих национальной безопасности государства, участвующей в сохранности суверенитета, демографической ситуации страны и жизнеобеспечения, а также важным условием для поддержания здоровья, долголетия, физической активности и высокого уровня жизни населения. Особую роль в обеспечении продовольственной без-

опасности играют таможенные органы. Таможенные органы Республики Узбекистан наделены полномочиями по защите экономических интересов государства и выполнению одной из главных функций: осуществление и совершенствование таможенного контроля. При осуществлении контроля со стороны таможенных органов проводятся следующие мероприятия:

- проверка законности перемещения через границу товаров;
- проверка соблюдения условий пользования, распоряжения товарами, находящимися на таможенной территории под таможенным контролем;
- реализация основных задач фискальной функции, возложенной на таможенные органы;
- обеспечение в соответствии с международными договорами соблюдения запретов и ограничений ввоза/вывоза продовольственных товаров.

Эффективность таможенного контроля следует рассматривать как базовый фактор обеспечения безопасности как таковой, и продовольственной в частности. Таможенные органы производят контроль безопасности пищевой продукции, прибывающей на потребительский рынок Республики Узбекистан от зарубежных производителей. Основной задачей для таможенных органов считается предупреждение импорта низкокачественной либо опасной для здоровья и жизни граждан продукции, кроме того, продукции, которая наносит вред развитию собственной экономики. [1, 2]

Документальный контроль в момент таможенного декларирования ввезенной пищевой продукции является одним из первостепенных направлений работы таможенных органов. Абсолютно все товарные партии пищевой продукции проходят проверку таможенными органами на соответствие их документам, которые удостоверяют их ветеринарную, санитарно-эпидемиологическую и фитосанитарную безопасность и, помимо прочего, на соответствие их требованиям качества и безопасности, изложенные в технических регламентах или национальных стандартах. Для обеспечения продовольственной безопасности таможенные органы, используют тарифные и нетарифные меры. Использование таможенно-тарифных средств позволяет ограничить поступление иностранных продовольственных товаров на внутренний рынок косвенным путем.

Учитывая данный факт, решение вопросов продовольственной безопасности страны, защиты внутреннего рынка от некачественной ввозимой пищевой продукции, является одним из приоритетных направлений в деятельности таможенных органов, принимающих комплексные меры по обеспечению защиты интересов личности, общества и государств, а также оптимизации процессов социально-экономического развития. [3]

Важно отметить, что согласно определению, которое было дано в 1996 году на саммите ООН по сельскому хозяйству и продовольствию (ФАО),

«продовольственная безопасность обеспечена тогда, когда люди в любое время имеют физический и экономический доступ к безопасному и питательному продовольствию, достаточному, чтобы удовлетворять свои физиологические потребности и предпочтения, необходимые для активной и здоровой жизни».¹

По данному вопросу существует несколько точек зрения в отношении основного положения продовольственной безопасности, среди которых можно выделить следующие, а именно:

во-первых, для обеспечения продовольственной безопасности той или иной страны, должны быть гарантированы устойчивые и достаточные уровни производства продовольствия, полностью обеспечивающие запросы страны;

во-вторых, продовольственная безопасность может быть достигнута только тогда, когда гарантированы физические и экономические условия доступа к продовольствию;

в-третьих, с целью достижения продовольственной безопасности, продукция растительного и животного происхождения должна быть стабильно и в достаточном количестве поставляться на внутренний рынок республики, с соблюдением всех требований фитосанитарных, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и требований в местах пропуска через таможенную границу Узбекистана;

в-четвертых, особое значение в обеспечении продовольственной безопасности имеет правильное проведение экспертных исследований товаров растительного и животного происхождения при их таможенном оформлении с использованием физико-химических методов анализа с соблюдением всех норм и правил, в том числе, действующих международных стандартов.

Как видим, представленная концепция предполагает не только производство достаточного количества высококачественного продовольствия, но также поддержание адекватных и бесперебойных поставок товаров на мировые рынки. Перспективу для решения данной проблемы открывает создание соответствующих систем и механизмов, гарантирующих достаточный объем производства и поставок продовольствия, адекватно реагирующих на риски, возникающие в результате перебоев в этой сфере. Не следует забывать, что в решении вопросов продовольственной безопасности особое значение имеет тесное взаимодействие всех стран.

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса, нами был проведен анализ научной литературы, который показал, что в современных условиях глобализации продовольственная безопасность человека, семьи, региона и отдельной страны оказывается тесно связанной с продовольственной безопасностью мирового сообщества, поскольку затрагивает базовые потребности: в питании, национальной и личной безопасности. Недостаток продуктов питания ведет к социальным

¹ FAO 1996. Rome Declaration of World Food Security and World Food Summit Plan of Action. <http://www.fao.org>

проблемам, обострению взаимоотношений, конфликтам, войнам, гуманитарным катастрофам, обуславливая тем самым тенденции голода населения.[4-5]

Нельзя не заметить, что решению проблем голода и недоедания народов мира и связанным с этим различным аспектам (качеству и ценам продовольственных товаров, развитию Агропромышленного комплекса), кроме национальных правительств и ООН, большое внимание уделяют международные организации, такие как АТЭС (*Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество*), ВОЗ, ФАО, ЕАЭС, СНГ и ряд других. В 1998 г. членами АТЭС был поставлен вопрос о создании в рамках организации Продовольственной системы, основная цель которой была направлена на укрепление сотрудничества в сфере продовольственной безопасности на основе единства по всей цепи, начиная от аграрного производства, пищевой промышленности и заканчивая потреблением населением продуктов питания. Для этого на ежегодных встречах члены АТЭС поднимают вопросы реализации соответствующих дорожных карт, использования новых технологий и инноваций, развития производства и сельских сообществ, изменения климата, инвестиций в продовольственную инфраструктуру. В исследуемой проблематике деятельности данной организации, центральными становятся вопросы, связанные с обеспечением устойчивого роста и развития экономик, укрепления социально-экономической и политической стабильности в странах АТЭС. [6-8]

Не менее важной и заслуживающей внимания, с точки зрения регулирования и решение проблем продовольственной безопасности при реализации торгово-экономических отношений, является международная организация БРИКС (*Brazil, Russia, India, China, South Africa*), основанная в 2006 году в рамках Петербургского экономического форума. Следует отметить, что в этих странах проживает наибольшее число людей, испытывающих проблемы с питанием. В связи с этим, на первом же саммите в Екатеринбурге в 2009 г. было принято Совместное заявление стран БРИК по глобальной продовольственной безопасности. Ежегодные саммиты министры сельского хозяйства стран-членов БРИКС проходят в формате обсуждения проблем развития сельского хозяйства и внедрения инноваций; обеспечения доступности продуктов питания для наиболее незащищенных групп населения, снижения негативных процессов изменения климата, создания системы обмена сельскохозяйственной информацией и др.

Важной организацией, регулирующей торговые взаимоотношения между странами, является ВТО (*Всемирная торговая организация*), нормами и правилами которой регулируется около 97 % мировой торговли товарами и услугами. Одним из основополагающих документов ВТО, определяющим взаимоотношения между странами-участниками, является Соглашение по сельскому хозяйству, в котором установлены основные требования, регули-

рующие торговлю сельскохозяйственными товарами, их качество, правила по таможенным тарифам и государственной поддержке производства и торговли продукцией Агропромышленного комплекса. Деятельность международных организаций финансируют страны, ратифицировавшие межгосударственные соглашения и иные документы объединений и принимающие участие в международном сотрудничестве по обеспечению продовольственной безопасности. [9-11, 14]

Вышесказанное свидетельствует о том, что в целях достижения продовольственной безопасности государственная политика должна осуществляться по следующим основным направлениям:

- это осуществление мер, связанных с усовершенствованием совокупных условий функционирования сельского хозяйства, развитие аграрных технологий и повышение конкурентоспособности отечественных продовольственных товаров;
- меры по совершенствованию системы обеспечения безопасности и контроля качества продуктов питания.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Рассматривая экономическую конъюнктуру торгово-экономического развития Республики Узбекистан, следует отметить, что вопрос реализации программы импортозамещения в нашей стране стоял на повестке дня уже давно, т.к. доля импорта была, и в настоящее время, остаётся достаточно высокой. Фактором, стимулирующим ускорение решения этой задачи и определяющим её приоритетность, стали созданные в нашей республике благоприятные условия для развития отечественных отраслей экономики и нацеленные на стратегические сектора отраслей промышленности, такие как, текстильная, автомобилестроение, химическая, фармацевтическая, по переработке хлопка и ряд других. В связи с тем, что в нашей стране государство инициировало импортозамещение, то оно и выступает основным активным и крупным закупщиком. Импортозамещение в Республике Узбекистан в государственных закупках регулируется государственным правом, которое закреплено в Законе Республики Узбекистан №ЗРУ-684 от 22 апреля 2021 года «О государственных закупках». Согласно данного правового документа государственные закупки осуществляются в ходе реализации проектов, предусмотренных Инвестиционной программой Республики Узбекистан и другими государственными программами, решениями Президента Республики Узбекистан или Кабинета Министров Республики Узбекистан. При осуществлении государственных закупок учитываются приоритеты социально-экономической политики, включая создание высокотехнологичных и инновационных производств, сохранение благоприятной экологической обстановки. В случае необходимости, для реализации мероприятий, направленных на поддержку отечественных производителей и выпуск экспортоориентированной продукции, согласно данного документа, у Республики Узбекистан есть

возможность в любой момент наложить ограничения на импорт любых услуг и продукции.

Импортозамещение в Республике Узбекистан предусматривает решение определенных задач, в частности:

- придание национальной экономике устойчивых конкурентоспособных преимуществ;
- повышение качества национальной экономики в вопросе производства товаров для мирового рынка по международным стандартам;
- защита и развитие национальных производителей;
- работа по ограничению деятельности государств-экспортеров на внутреннем рынке;
- беспрепятственное получение запчастей, материалов, сырья импортного производства.

Однако, на фоне наличия положительных сторон, необходимо помнить, что при импортозамещении государство или вытесняет, или замещает иностранные товары на национальном рынке, что непосредственно связано с вопросами обеспечения национальной и экономической безопасности государства. В данной области можно выделить два приоритетных направления, в частности:

1. Ситуации, когда в отношении национальных отраслей экономики вводятся импортные протекционистские барьеры для снижения конкуренции с иностранными поставщиками и создания благоприятной среды для развития импортозамещения в Республике Узбекистан;

2. Ситуации, когда к отраслям национального производства, которые выпускают товары импортозамещения в Республике Узбекистан и конкурируют с иностранными аналогами, применяют косвенные и прямые субсидии, чтобы увеличить уровень конкурентоспособности национальной продукции и добиться сокращения импорта.

Как показывает практика, в товарной структуре отечественного импорта, должны присутствовать различные элементы развития. Товарам, выпущенным с использованием этих параметров, необходимо обеспечить соответствующие условия существования и продвижения на внутренний рынок. Важную роль, в данном контексте, играют инструменты поддержки проектов импортозамещения, представленные на рис. 1.

Рис. 1. Инструменты поддержки проектов импортозамещения в Республике Узбекистан

В подтверждении сказанному, следует отметить тот факт, что со стороны государства уделяется особое внимание развитию фармацевтического рынка Республики Узбекистан. Речь идет о поддержке местных производителей и гарантиях закупки в рамках государственных закупок. Планируется организация закупки 120 наименований лекарственных средств, необходимых для жителей республики. Кроме того, уменьшилось количество ведомств, регулирующих льготы для фармацевтических компаний. Ранее их было пять, теперь будет три. Кроме того, Агентству по развитию фармацевтической отрасли поручено компенсировать расходы предприятий на получение сертификатов GMP. Получают льготы и предприятия, которые занимаются переработкой растений, необходимых для производства лекарственных препаратов.

Их освободят от уплаты таможенных пошлин до 1 января 2025 года, а также будут компенсированы транспортные расходы и представлены некоторые виды субсидий

В настоящее время, в целях эффективного использования сырьевой базы лекарственных растений, широкого применения лекарственных растений в профилактике и лечении болезней, организации глубокой переработки путем поддержки субъектов предпринимательства, занимающихся сооружением культурных плантаций лекарственных растений, а также создания цепочки добавленной стоимости, для расширения выращивания экспортоориентированных лекарственных растений предоставлены следующие льготы:

- на срок до 1 января 2025 года налоговые ставки земельного налога, налога на прибыль и налога на имущество, взимаемые с субъектов предпринимательства, доходы которых от выращивания лекарственных растений по итогам текущего отчетного (налогового) периода составляют не менее 80% общего дохода, уменьшаются на 50%. При этом средства, освобождаемые от налогов, должны быть направлены на расширение плантаций лекарственных растений;

- не производимые в Узбекистане технологическое и лабораторное оборудование, их комплектующие и запасные части, сэндвич-панели и вентиляционные системы, а также сырье, материалы и упаковочные материалы, используемые для производства биологически активных добавок, ввозимые для собственных нужд производителями биологически активных добавок, эссенций и экстрактов из лекарственного растительного сырья, по перечням, формируемым в установленном порядке, освобождаются от таможенной пошлины на срок до 1 января 2025 года;

- при ввозе технологического и лабораторного оборудования, его комплектующих и запасных частей, сэндвич-панелей и вентиляционных систем, инструментов и приборов, сырья, материалов, химических препаратов и средств защиты, используемых для выращивания и переработки лекарственных растений, предоставляется возможность отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость на срок 180 дней;

- часть до 50% расходов по перевозке автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, затраченных на экспорт субъектами предпринимательства, занимающимися экспортом лекарственного растительного сырья и изготовленных из него биологически активных добавок, эссенций и экстрактов, покрывается Агентством продвижения экспорта. [12-13]

Таким образом, среди наиболее эффективных и мощных инструментов для стимулирования про-

изводственного, любого политического и экономического процесса можно выделить государственный заказ. В данный момент именно этим инструментом пользуются прогрессивные государства в мире, в том числе и Республика Узбекистан.

Имеющаяся на сегодняшний день международная практика, замещение импорта предусматривает замену иностранных товаров продукцией отечественного производства, отвечающего требованиям качества и безопасности. Для реализации данного направления, государство применяет следующие методы:

- введение пошлин (таможенно-тарифное регулирование);
- применение квотирования и лицензирования;
- использование субсидирования производств внутри республики;
- прямой запрет на ввоз импортных товаров.

ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ

I. Анализ экспорта продовольственных товаров из Республики Узбекистан: Изучение динамики экспорта продовольственных товаров за последние пять лет показало, что на смену бурному росту в 2018-2019 гг. с ежегодным приростом в 36-38% и увеличением показателей почти в 2 раза в 2019г. (1 427,9 млн.\$) относительно 2017г. (759,1 млн.\$), пришла относительная стабильность в 2020-2021 гг. с показателями на уровне 1 360 – 1 370 млн.\$ (рис.2).

Рис.2. Динамика экспорта продовольственных товаров из Республики Узбекистан

Экспортные направления по продовольственным товарам Узбекистана являются высококонцентрированными, на долю топ-5 приходится 80%, а на долю топ-10 экспортных стран приходится почти 92% от общего объема экспорта продовольствия (рис.3).

При этом товары экспортируются, в основном, в Афганистан (320,2 млн.\$ или 23,4% от общего экспорта продовольствия), Россию (318,7 млн.\$ или 23,3%) и Казахстан (218,7 млн.\$ или 16,0%). Замыкают список топ-5 со значительным отставанием такие страны, как Кыргызстан (124,4 млн.\$ или 9,1%) и Китай (112,7 млн.\$ или 8,2%).

Рис.3. Показатели экспорта продовольственных товаров в разрезе стран

Структура экспорта продовольствия в 2021 г. существенно не изменилась по сравнению с 2020 г. (рис.4). На долю сельскохозяйственной продукции приходится почти 67% от общего объема экспорта продовольствия, в том числе фрукты и орехи (в основном виноград, свежий или сушеный, черешня, абрикосы, вишня, персики (включая нектарины),

сливы) составляют 510,9 млн.\$ или 37,3%, овощи, корне- и клубнеплоды (в основном фасоль, маис, томаты, лук)- 403,5 млн.\$ или 29,5%. Существенную долю в структуре экспорта продовольствия составляет также продукция мукомольно-крупяной промышленности (в основном мука пшеничная) – 281,2 млн или 20,5%.

Рис.4. Структура экспорта продовольственных товаров

II. Анализ импорта продовольственных товаров из Республики Узбекистан: Изучение динамики импорта продовольственных товаров за по-

следние пять лет показало, что рост данного показателя продолжается и в 2021 году достиг 1 566,8 млн.\$, увеличившись в 3 раза относительно 2017 г. (517,3млн.\$) (рис. 5).

Рис.5. Динамика импорта продовольственных товаров из Республики Узбекистан

Импортные направления по продовольственным товарам в Узбекистан, также, как и в экспорте, являются высококонцентрированными, на долю топ-5 приходится 78%, а на долю топ-10 экспортных стран приходится более 86% от общего объема экспорта продовольствия (рис.6).

При этом почти половина импорта продовольствия приходится на долю России (743,2 млн.\$ или

47,4% от общего импорта продовольствия). Далее следуют такие страны, как Казахстан (270,1 млн.\$ или 17,2%) и Белоруссия (104,9 млн.\$ или 6,7%). Завершают список топ-5 со значительным отставанием такие страны, как Украина (58,8 млн.\$ или 3,8%) и Турция (44,7 млн.\$ или 2,9%).

Рис.6. География импорта продовольственных товаров

В Узбекистан импортируется достаточно широкая номенклатура продовольственных товаров (рис.7). Выделяются такие товары, жиры и масла животного или растительного происхождения (в основном подсолнечное масло, маргарины) -

499,9 млн.\$ или 31,9% от общего импорта продовольствия; мясо и пищевые мясные субпродукты - 181,4 млн.\$ или 11,6%; прочие пищевые продукты (в основном биологически активные добавки, экстракты и концентраты кофе, соусы, вкусовые приправы) - 131,6 млн.\$ или 8,4%.

Рис.7. Структура импорта продовольственных товаров

Представленный анализ статистических показателей свидетельствует о том, что импорт товаров в Республику Узбекистан, поступает в основном из России и других стран ЕАЭС. В связи с быстромеменяющейся экономической ситуацией на мировом торговом рынке, считаемы целесообразным изучение вопросов, связанных с диверсификацией импорта продовольственных товаров в республику. В настоящее время, в экспорте продовольственных товаров из Республики Узбекистан, отмечается преобладание необработанных овощей и фруктов. В целях повышения экспортного потенциала республики, необходимо наладить в республике переработку сырьевой базы, увеличив тем самым показатели добавленной стоимости в структуре экспорт продовольственных товаров.

На основании вышеизложенного, со всей очевидностью можно отметить, что решение приоритетных задач обеспечения продовольственной безопасности, постепенное вытеснение импорта продовольствия и замещение его товарами национального производства, является глобальной целью системы государственного регулирования продовольственных рынков, позволяющей ориентировать реальный сектор экономики на рост объемов производства и создание дополнительных рабочих мест, обеспечивающей конкурентоспособность отечественной продукции и создающей продовольственный базис воспроизводства человеческого капитала.

Список литературы

1. Saidov A. A., Hakimova F. A., Pulatova L.T. Integrated Risk Management System for Sanitary and Epidemiological Control at the Customs Border of the Republic of Uzbekistan // 11th World Conference "Intelligent System for Industrial Automation" (WCIS-2020). – <https://doi.org/10.1007/978-3-030-68004-6>. – Switzerland. – V.1323. – P. 294 – 302.
2. Pulatova L.T., Muratova Sh., Dzhemileva S., Pleshkov B. Importance of developing modern control methods for determining the safety of food products during customs clearance // J. European Journal of economics and management Science. – Vienna. – № 1. – 2020. – P. 59 – 67.

3. Пулатова Л.Т., Саидов А.А. Проблемные вопросы внедрения системы управления рисками при фитосанитарном и ветеринарном контроле в пунктах пропуска через таможенную границу Республики Узбекистан // J. European Journal of economics and management Science. – Vienna. – № 4 – 2020. – P. 92 – 103.

5. Щеглинина И.В. Продовольственная безопасность и международное сотрудничество // Вестник НГИЭИ. – 2018. – №10 (89). – С. 135 – 152.

6. The State of Food Insecurity in the World. Strengthening the enabling environment for food security and nutrition // Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2014. – Электронный ресурс. Режим доступа: <http://www.fao.org/3/a-i4030e.pdf> (дата обращения 10.04.2018).

7. FAO, IFAD and WFP. 2015. The State of Food Insecurity in the World 2015. Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress // FAO. Rome. – 2015. – 62 p.

8. Декларация всемирного саммита по продовольственной безопасности / Всемирный саммит по продовольственной безопасности, Рим, 16–18 ноября 2009 года // WSFS 2009/2. Электронный ресурс. Режим доступа: www.fao.org (дата обращения 10.04.2018).

9. Агамагомедова С.А., Надькина Н.А., Шейкина Т.С. Роль таможенных органов в обеспечении продовольственной безопасности России // Продовольственная политика и безопасность. – 2017. – Т. 4. – № 2. – С. 103 – 114.

10. Акопян И.Э. Совершенствование таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности России в условиях членства во Всемирной Торговой Организации // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2017. – Т. 3. – № 2. – С. 920 – 922.

11. Дохолян С.В., Вартанова М.Л. Стратегия развития аграрной сферы страны в условиях замещения импорта товарами отечественного производства – основа продовольственной безопасности // Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18. – № 12. – С. 1877 – 1904.

12. Указом Президента Республики Узбекистан «О мерах по созданию цепочки добавленной стоимости посредством эффективного использования сырьевой базы и поддержки переработки лекарственных растений» от 23 мая 2022 год.

13. Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-251 от 20 мая 2022 года «О мерах

по организации культурного выращивания, переработки и широкого использования лекарственных растений в лечении».

14. Алёхина Т.А., Захаркина Н.В. Импортзамещение как основной инструмент развития экономики России // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. – Том 45. – №1. – 2018. – С. 223 – 235.